

NAFOSAT OLAMI

O'ZBEKISTON DAVLAT XOREOGRAFIYA AKADEMIYASI NASHRI

№4 2024

MUNDARIJA

- 2** **UZBEKISTAN – KITAY: DREVNIYE TRADITSII ZRELISSHNYKH ISKUSSTV**
ПУЛАТ ТАШКЕНБАЕВ
- 10** **ВИРТУАЛЬНЫЙ МИР И НОВАЯ МУЗЫКАЛЬНАЯ РЕАЛЬНОСТЬ В ИССЛЕДОВАНИИ ТЕОРЕТИЧЕСКИХ ВОПРОСОВ ТВОРЧЕСТВА**
УМИТЖАН ДЖУМАКОВА
- 15** **ТВОРЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ КОМПОЗИТОРОВ УЗБЕКИСТАНА К ВОПЛОЩЕНИЮ ОБРАЗА АМИРА ТЕМУРА**
ЕКАТЕРИНА МУСТАФИНА
- 22** **ХУДОЖЕСТВЕННОЕ И ИСТОРИКО-ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ ЗНАЧЕНИЕ КНИЖНОЙ МИНИАТЮРЫ В ТАНЦЕВАЛЬНОМ ИСКУССТВЕ УЗБЕКИСТАНА ЭПОХИ ТИМУРИДОВ И БАБУРИДОВ**
ШИРИН ЖАЛИЛОВА
- 26** **QOZOG'ISTON O'ZBEKLARI LAPARLARINING ESTETIK – ETNOGRAFIK XUSUSIYATLARI**
SHAHLO NARALIYEVA, OZODAXON MUSAYEVA
- 33** **GLOBALISATION OF EASTERN MUSIC CULTURE THROUGH THE EYES OF YOUTH**
DR. NASSER SAHIM AL JASSIM
- 38** **HUJJATLI KINODA O'ZBEK RAQSINING TALQINI**
GAVHAR NAZAROVA
- 44** **MUSIC UPRAISING FROM THE ANCIENT EGYPTIANS TO THE PRESENT DAY AND THE IMPACT OF CULTURAL EXCHANGES ON ITS DEVELOPMENT (THE SILK ROAD UZBEKISTAN AS A CASE STUDY)**
MANAR ABDALSALM ELDEIB
- 51** **IBROHIM YUSUPOV VERSIYADAGI «SPARTAK» BALETI**
IRINA SULTONGIROVA
- 57** **ELEKTRON TA'LIM VOSITALARI ORQALI BO'LAJAK O'QITUVCHILARNING AXBOROTKOMMUNIKATSIYA TEXNOLOGIYALARIGA OID KOMPETENSIYALARINI RIVOJLANTIRISH**
MADINAXON IKROMOVA
- 63** **«ФОЛЬКЛОРНО- ЭТНОГРАФИЧЕСКИЙ АНСАМБЛЬ «БАЙСУН»: СИЛА ИСКУССТВА В СОХРАНЕНИИ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ».**
АЗИЗА МУМИНОВА
- 69** **TEATR – TA'SIRCHANLIK BORASIDA TENGI YO'Q SAN'AT TURI**
ISFANDIYOR XOMIDOV
- 79** **AMALIY SAN'AT BIENNALELARI VA FESTIVALLARINING IJTIMOY-MADANIY AHAMIYATI**
DAVRONBEK SHUKUROV
- 86** **XORAZM XALQ RAQSLARINING SHAKLLANISH BOSQICHLARI VA UNING SAHNAVIY TALQINIDAGI ISTIQBOLLARI**
SHAHNOZA SAMANDAROVA
- 92** **ARXAIK MADANIYATDA SINKRETIZM VA UNDA ARXAIK SAN'ATNING NAMOYON BO'LISHI**
IZZAT YULDASHEV

ELEKTRON TA'LIM VOSITALARI ORQALI BO'LAJAK O'QITUVCHILARNING AXBOROT- KOMMUNIKATSIYA TEKNOLOGIYALARIGA OID KOMPETENSIYALARINI RIVOJLANTIRISH

Madinaxon IKROMOVA,

Qo'qon DPI tayanch
doktoranti

Annotatsiya. Maqolada oliy ta'lim muassasalarida elektron ta'lim vositalari orqali talabalarda raqamli kompetensiyani rivojlantirishning tashkiliy-didaktik tuzilmasi komponentlarini yaratish tamoyillari, elektron ta'lim vositalari orqali talabalarda raqamli kompetensiyani rivojlantirishning didaktik mazmuni muhokama qilinadi.

Kalit so'zlar: elektron ta'lim, raqamli kompetensiya, internet, ijtimoiy media, raqamli xavfsizlik, raqamli savodxonlik, interfaol ma'ruza, onlayn simulyatsiya.

Аннотация. В статье рассматриваются принципы создания компонентов организационно-дидактической структуры развития цифровой компетентности студентов с помощью электронных образовательных средств в высших учебных заведениях, дидактическое содержание развития цифровой компетентности студентов с помощью электронных образовательных средств.

Ключевые слова: электронное обучение, цифровая компетентность, интернет, социальные сети, цифровая безопасность, цифровая грамотность, интерактивная лекция, онлайн-симуляция.

Annotation. The article discusses the principles of creating the components of the organizational and didactic structure of the development of digital competence in students through

electronic educational tools in higher education institutions, the didactic content of developing digital competence in students through electronic educational tools.

Key words: e-learning, digital competence, internet, social media, digital security, digital literacy, interactive lecture, online simulation.

Bugungi jamiyatda axborot-kommunikatsiya texnologiyalari, sun'iy intellekt kabi ilg'or texnologiyalar hayotning har bir jabhasiga kirib bormoqda. Shunday ekan, hozirgi zamonda biz kelajak avlodga yo'l ko'rsatuvchi, bolalarda til, matematik fikrlash, foydalanish ko'nikmasi kabi kelajakda yashash uchun asos bo'ladigan xislat va qobiliyatlarni shakllantirishni ta'minlashimiz kerak [2].

Axborotdan malakali foydalanish ko'nikmalarini rivojlantirish esa maktab ta'limining asosiy vazifalaridan biridir. Axborot-kommunikatsion kompetensiya (AKT kompetensiyasi) zamonaviy o'qituvchining informatika va axborot-kommunikatsiya texnologiyalari (AKT) ning zamonaviy vositalari va usullaridan foydalangan holda kasbiy muammolarni hal qilish qobiliyati uning ta'limni axborotlash-tirishning yangi sharoitida ishlashga tayyorligini belgilaydi. Shuni esda tutish kerakki, o'qituvchining AKT kompetensiyasi uning kasbiy faoliyatining barcha turlariga kiradi [4].

Bo'lajak o'qituvchilarning axborot-kommunikatsion kompetensiyasini shakllantirish darajalari. Hozirga qadar "Axborot kompetensiyasi"

tushunchasi aniq belgilanmagan. U kasbiy kompetensiyaning tarkibiy qismi sifatida ham, shaxsning axborot madaniyatining tarkibiy qismi sifatida ham turli tomonlardan talqin qilinadi. Muhim xususiyatlarga informatika fanini fan sifatida bilish, kompyuterdan zarur texnik vosita sifatida foydalanish, ta'lim makoni subyektlarining faol ijtimoiy mavqeyi va motivatsiyasini ifodalash, axborotni izlash, tahlil qilish va ulardan foydalanishda bilim, ko'nikma va ko'nikmalar to'plami kiradi [5].

Kompetensiyani shakllantirish muammolarini o'rganishda AKT kompetensiyalari haqidagi bilimlarning uchta darajasi ajratiladi: - asosiy daraja - bu fan o'qituvchisi uchun umumiy maqsadli axborot-kommunikatsion texnologiyalaridan foydalangan holda ta'lim muammolarini hal qilish uchun zarur bo'lgan bilim, ko'nikma va tajribaning o'zgarasligi; - mavzuga yo'naltirilgan daraja - bu AKTni rivojlantirish va ma'lum bir o'quv fanining mazmuni va metodologiyasiga qo'yiladigan talablarga muvofiq ishlab chiqilgan ixtisoslashtirilgan texnologiyalar va resurslarni ta'lim faoliyatiga joriy etishga tayyorlikni shakllantirish; - pedagogik (pedagogik-psixologik, uslubiy, ijodiy) daraja - bu o'z elektron ta'lim vositalarini ishlab chiqish, kasbiy va shaxsiy vazifalarni hal qilish uchun AKT vositalaridan foydalanish.

Bo'lajak o'qituvchilarning AKT bo'yicha asosiy kompetensiyalari majmuasiga quyidagi guruhlarini kiritish mumkin[1]:

- AKT sohasida umumiy tushunchaning mavjudligi;

- elektron ta'lim resurslari haqidagi g'oyalarning mavjudligi;

- operatsion tizim interfeysini o'zlashtirish;

- multimedia sohasida umumiy tushunchaning mavjudligi;

- rastr grafika asosida grafik illustrasiyalar tayyorlash texnikasini egallash;

- fan yo'nalishi bo'yicha o'quv qo'llanmalar va ishchi hujjatlarni tayyorlash kontekstida ofis texnologiyalaridan foydalanish ko'nikmalariga ega bo'lish;

- asosiy internet xizmatlari va texnologiyalarini bilish;

- veb-sayt yaratish texnologiyasi asoslarini bilish.

Shunday qilib, AKT sohasida bo'lajak o'qituvchilarning malakasini oshirishning tipik (eng keng tarqalgan) o'quv-uslubiy majmuasi o'nga yaqin tematik bo'limlarni o'z ichiga oladi [2]:

- axborot texnologiyalari asoslari;

- masofaviy ta'lim texnologiyalari;

- tarmoq texnologiyasi xizmatlari;

- operatsion tizimlar asoslari;

- matnli hujjatlarni tayyorlash asoslari; - axborot tarmoqlari asoslari;

- elektron jadval hujjatlarini tayyorlash asoslari;

- kompyuter grafikasi va multimedia bilan ishlash asoslari;

- ma'lumotlar bazalari va axborot tizimlari bilan ishlash asoslari;

- veb-resurslarni yaratish va ularidan foydalanish asoslari va boshqalar. Shunday qilib, mazmun jihatidan bo'lajak o'qituvchilarning AKT kompetensiyalarini shakllantirishning eng keng tarqalgan modeli kasbiy pedagogik kompetensiyani shakllantirish kontekstiga kiritilgan

asosiy, ilg'or va maxsus AKT kompetensiyalarini shakllantirish jarayonlarini izchil amalga oshirishni o'z ichiga oladi va pirovard natijada ularning yaxlit birligini ifodalaydi.

Umuman olganda, bo'lajak o'qituvchilarning AKT kompetensiyalarini shakllantirish jarayoni ta'lim jarayonida AKTni qo'llash bo'yicha o'qituvchilarni muntazam ravishda uslubiy qo'llab-quvvatlashning kompleks tizimi, shu jumladan, o'qituvchilarning innovatsion faoliyatini va talabalarning ta'lim faoliyatini qo'llab-quvvatlash uchun tarmoq infratuzilmasi bo'lishi kerak. Bu esa quyidagi jarayonlarni birlashtirishi (muvofiqlashtirishi) mumkin [3]:

- AKTdan foydalanish sohasida o'qituvchilarning doimiy malakasini oshirish, ularning ta'lim va o'z-o'zini tarbiyalashga bo'lgan motivatsiyasini AKT yordamida qo'llab-quvvatlash;

- apparat va dasturiy ta'minotni yangilash va ta'lim muassasalari jihozlari va axborot resurslarining muntazam ishlashini ta'minlash, Internetga ulanishni ta'minlash;

- AKTdan foydalangan holda o'qituvchilarning pedagogik faoliyatini axborot-uslubiy ta'minlash. Integratsiyalashgan axborot madaniyati va axborot dunyosini o'zlashtirish zamonaviy pedagoglarni tayyorlashning muhim vazifalaridan biridir. Axborot madaniyati XXI asr o'qituvchisi uchun kasbiy tayyorgarlikning yangi muhim sifatiga aylanmoqda. Maktabda uni axborot asriga moslashtirishdan boshqa iloj yo'q. Ushbu moslashuvning asosiy maqsadi kompyuter texnologiyalaridan foydalangan holda axborotni qayta ish-

lash va zamonaviy ta'lim muammolarini hal qilishni o'rgatishdir [4].

Elektron ta'lim vositalari orqali talabalarda raqamli kompetentsiyani rivojlantirishning tashkiliy tuzilmasi o'quv rejasini ishlab chiqish, o'quv maqsadlari, o'qitish usullari, baholash strategiyalari, o'qituvchilar malakasini oshirish va infratuzilmani o'z ichiga olgan bir nechta asosiy komponentlarni o'z ichiga oladi. Ushbu komponentlar talabalar uchun keng qamrovli va samarali raqamli savodxonlik dasturini yaratish uchun birgalikda ishlaydi. O'quv dasturlari dizaynerlari raqamli savodxonlik bilan bog'liq bir qator mavzularni o'z ichiga olgan holda talabalar o'rtasida raqamli kompetensiyalarni rivojlantirishga e'tibor qaratishlari kerak. Baholash strategiyalari o'quv maqsadlari va qo'llaniladigan o'qitish usullariga mos kelishi kerak. O'qituvchilar o'quv dasturlarini samarali yetkazib berish uchun elektron ta'lim vositalari va raqamli texnologiyalardan foydalanish bo'yicha o'qitilishi kerak [5].

Ta'lim muassasalarining elektron ta'lim vositalari va raqamli texnologiyalarni qo'llab-quvvatlash uchun zarur infratuzilmaga ega bo'lishi kerak. Umuman olganda, talabalar uchun samarali raqamli savodxonlik dasturini yaratish uchun o'quv dasturlari dizaynerlari, o'qituvchilari va ta'lim muassasalari ma'murlari o'rtasida muvofiqlashtirilgan harakatlar talab etiladi. Elektron ta'lim vositalari orqali talabalarda raqamli kompetentsiyani rivojlantirishning tashkiliy-didaktik tuzilishi bir nechta asosiy komponentlarni o'z ichiga oladi, jumladan [3]:

1. O'quv dasturlarini loyihalash: O'quv dasturini loyihalash talabalarida raqamli kompetensiyalarni rivojlantirishga qaratilgan bo'lishi kerak. U internet, ijtimoiy media, raqamli xavfsizlik va onlayn muloqotni tushunish kabi raqamli savodxonlik bilan bog'liq bir qator mavzularni o'z ichiga olishi kerak.

2. O'quv maqsadlari: O'quv maqsadlari aniq va aniq bo'lishi kerak, bunda talabalar o'quv dasturidan nimani o'rganishi kutilmoqda. Bu o'qituvchilarga samarali dars rejalarini va baholashlarni ishlab chiqishda yordam beradi.

3. Ta'lim usullari: Qo'llaniladigan o'qitish usullari turli xil va qiziqarli bo'lishi kerak, jumladan, interfaol ma'ruzalar, guruh muhokamalari va amaliy mashg'ulotlar. O'rganishni yaxshilash uchun onlayn simulatsiyalar, videolar va viktorinalar kabi elektron ta'lim vositalaridan ham foydalanish mumkin.

4. Baholash strategiyalari: Baholash strategiyalari o'quv maqsadlari va qo'llaniladigan o'qitish usullariga mos kelishi kerak. Ular talabalarining muvaffaqiyatini baholash va fikr-mulohazalarini bildirish uchun shakllantiruvchi va summativ baholashni o'z ichiga olishi kerak.

5. O'qituvchilar malakasini oshirish: O'qituvchilar o'quv dasturlarini samarali yetkazib berish uchun elektron ta'lim vositalari va raqamli texnologiyalardan foydalanish bo'yicha o'qitilishi kerak. Shuningdek, ularga raqamli ta'limning so'nggi tendentsiyalaridan xabardor bo'lish uchun doimiy malaka oshirish imkoniyatlari taqdim etilishi kerak.

6. Infratuzilma: Maktab elektron

ta'lim vositalari va raqamli texnologiyalarni qo'llab-quvvatlash uchun zarur infratuzilmaga ega bo'lishi kerak, shu jumladan, ishonchli internetga kirish va tegishli apparat va dasturiy ta'minot.

Umuman olganda, elektron ta'lim vositalari orqali talabalarda raqamli kompetentsiyani rivojlantirishning tashkiliy-didaktik tuzilishi o'quv dasturlarini ishlab chiquvchilar, o'qituvchilar va maktab ma'muriyatlari o'rtasida kompleks va samarali raqamli savodxonlik dasturini yaratish uchun muvofiqlashtirilgan sa'y-harakatlarni talab qiladi.

Talabalarda raqamli kompetentsiyani rivojlantirish bugungi raqamli asrda juda muhimdir. Elektron ta'lim vositalari o'qitish va o'qitish jarayonini yaxshilash va talabalarda raqamli kompetentsiyani rivojlantirish uchun ishlatilishi mumkin. Elektron ta'lim vositalari orqali talabalarda raqamli kompetentsiyani rivojlantirishning didaktik mazmuni quyidagilarni o'z ichiga oladi [1]:

1. Raqamli savodxonlik: Talabalar elektron ta'lim vositalaridan samarali foydalanish uchun raqamli savodxonlikka ega bo'lishlari kerak. Raqamli savodxonlik raqamli qurilmalar, dasturiy ilovalar va internetdan qanday foydalanishni tushunishni o'z ichiga oladi.

2. Axborotni boshqarish: Elektron ta'lim vositalari talabalarga axborotni samarali boshqarishni o'rganishga yordam beradi. Bu ma'lumotni qidirish, ma'lumotni baholash va ma'lumotlarni tartibga solish kabi ko'nikmalarni o'z ichiga oladi.

3. Muloqot va hamkorlik: Elektron ta'lim vositalari talabalar va o'qi-

tuvchilar o'rtasida muloqot va hamkorlikni osonlashtirishi mumkin. Talabalar raqamli vositalardan foydalangan holda qanday qilib samarali muloqot qilishni va onlayn platformalar yordamida boshqalar bilan qanday hamkorlik qilishni o'rganishlari kerak.

4. Ijodkorlik va innovatsiyalar: Elektron ta'lim vositalari talabalarda ijodkorlik va innovatsiyalarni rivojlantirishi mumkin. Talabalar o'zlarining g'oyalari, dizaynlari va loyihalarini yaratish va almashish uchun raqamli vositalardan foydalanishlari mumkin.

5. Tanqidiy fikrlash va muammolarni hal qilish: Elektron ta'lim vositalari talabalarga tanqidiy fikrlash va muammolarni hal qilish ko'nikmalarini rivojlantirishga yordam beradi. Talabalar ma'lumotlarni tahlil qilish, muammolarni hal qilish va ongli qarorlar qabul qilish uchun raqamli vositalardan foydalanishlari mumkin.

6. Raqamli fuqarolik: Talabalar raqamli fuqarolar sifatida o'z huquq va majburiyatlarini tushunishi, boshqalarning shaxsiy hayoti va intellektual mulkini hurmat qilishi, onlaynda mas'uliyatli va xavfsiz bo'lishni o'z ichiga olgan raqamli fuqarolik haqida bilishlari kerak.

Umuman olganda, elektron ta'lim vositalari orqali talabalarda raqamli kompetentsiyani rivojlantirishning didaktik mazmuni talabalarga raqamli vositalardan samarali foydalanish, axborotni boshqarish, muloqot qilish va hamkorlik qilish, ijodiy va innovatsion, tanqidiy fikrlash va muammolarni hal qilish, mas'uliyatli raqamli fuqarolar bo'lishni o'rgatishdan iborat.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Starkey L.A. Review of research exploring teacher preparation for the digital age. *Cambridge Journal of Education*. 2020. 50(1), 37–56.
2. Xanbabaev H. Local module technology of developing digital competence in students. *International conference on higher education teaching*. Hosted from Hamburg, Germany. 2023. –P. 4-8
3. Mamatov D.N., Urazova M.B., Abduraimov Sh.S., Vakhidova N.Kh., Radjapova D.D. Perfection of technology of preparation of future teachers of vocational education to the designing activity the main contents of the dissertation international journal of advanced science and technology Vol. 29, No. 8s. – P. 2205-2215. ISSN: 2005-4238 IJAST Copyright 2020 SERSC (Scopus).
4. Kwan M., 2001. Cyberspatial cognition and individual access to information: The behavioral foundation of cybergeography. *Environment and Planning B* 28:21-37].
5. Xanbabaev X. Development of students' digital competence in the process of independent study. *Galaxy international interdisciplinary research journal (GIIRJ)*. -ISSN (E): 2347-6915, Vol.11, Issue 10. Oct. 2023. – P. 456-460.

